

Daniel P. FUNERIU

dr., Înalt Consilier UE în domeniul educației

Cum să modernizezi un sistem mare: cazul modernizării educației în România în perioada 2007-2012

Rezumat: Pornind de la câteva considerații generale despre modalitățile de schimbare ale sistemelor cu inerție mare, autorul prezintă în acest articol o scurtă perspectivă personală asupra modernizării educației, pe care a condus-o din postura de ministru al educației, cercetării, tineretului și sportului în perioada 2009-2012, materializată prin Legea nr. 1/2011.

Cuvinte-cheie: modernizare, sistem, expert, educație.

Abstract: Starting with some general considerations about the ways in which high-inertia systems may be transformed, the author presents a brief personal perspective on the modernization of education, a process he had led from the position of Minister of Education, Research, Youth, and Sports between 2009 and 2012. This effort was eventually materialized in Law no. 1/2011.

Keywords: modernization, system, expert, education.

Sunt două moduri de a provoca schimbarea radicală a unor sisteme mari, cum sunt sistemele de educație și de sănătate: schimbare de tip “expert”, în care măsurile sunt decise în urma unui diagnostic precis și pe baza unor cunoștințe avansate în domeniu, și schimbare de tip “dezbateră”, în care măsurile sunt decise în urma găsirii unui numitor comun acceptabil din partea actorilor din sistemul care trebuie schimbat.

Există, desigur, și schimbarea de tip “șmecherie”, în care te prefaci că dezbați, dar în final tot ceea ce s-a decis, inițial, în cerc restrâns, se întâmplă. Nu discutăm varianta aceasta, chiar dacă e cea mai răspândită, pentru că nu ajungem decât în politica cotidiană, greu de digerat în orice țară a lumii.

Schimbarea de tip “expert” presupune, în mare, că politicul se angajează în fața națiunii să facă acceptabile și să explice măsurile decise de “experți”. Acest tip de schimbare are două mari dezavantaje: (1) “Experții” nu au legitimitate democratică: au fost, pur și simplu, desemnați și nici nu răspund în fața nimănui în caz de eșec. (2) Chiar dacă “experții” au propuneri foarte bune, dacă terenul nu e favorabil, adică dacă populația nu înțelege nici diagnosticul și nici utilitatea schimbării, propunerile sunt foarte greu de aplicat, oricât ar fi de bune. Ea are și două mari avantaje: *este, de obicei, ceea ce trebuie, cu măsuri curajoase și este rapidă.*

Schimbarea de tip “dezbateră” presupune, în mare, ca politicul și reprezentanții sistemului care trebuie schimbat să fie elementele-cheie pentru găsirea soluțiilor. Acest tip de schimbare are trei mari dezavantaje:

1. Schimbările radicale nu au cum să vină din partea celor care SUNT sistemul.
2. Centrii de putere ai sistemului de schimbat au pârgăii multiple, consolidate în timp, prin care orientează orice dezbateră prin locotenenți vocali și interesați, lăsând impresia necunoscătorilor că negrul e alb și albul e negru: spus direct, câștigă cine urlă mai tare.
3. Orice astfel de schimbare este lentă.

Există un singur avantaj: schimbarea prin “dezbateră”, atât cât este ea, nu dă naștere unor turbulențe majore.

Inițiatorii ei vor avea oricând răspunsul: “Nu eu am decis, așa s-a cerut”.

Întrebarea logică este, pentru un lider politic chemat să schimbe sisteme mari: “Pe care din cele două variante de schimbare să le aplic?”. Răspunsul, în mare, depinde de trei factori:

- 1) Care e sprijinul (popular și politic) pe care îl ai la începutul schimbării?
- 2) Care sunt caracteristicile culturale ale subiecților schimbării?
- 3) Cât timp ai la dispoziție?

Să exemplificăm cele expuse teoretic anterior prin schimbarea din educație concretizată prin Legea nr. 1 a educației naționale din România în anul 2011.

La începutul mandatului mi-am pus, firește, cele trei întrebări de mai sus. Răspunsurile sunt simple:

- 2) Am avut sprijin total de la Premierul Emil Boc și Președintele Traian Băsescu. Sprijinul popular era foarte mic, mai ales din pricina situației politice create de criza economică din 2009.
- 3) Într-o primă aproximație, țesutul cultural al românilor indică nevoia de leadership puternic pentru a urni lucrurile. Mai precis, dacă examinăm parametrul cultural (Hofstede) ”Power distance”¹, observăm că România are un punctaj de 90² pe când Finlanda, cu sistemul său educațional mult-lăudat, are 33³.
- 4) Timpul era scurt: cel mult trei ani¹.

Concluzia care se impunea era, așadar, simplă: singurul mod de schimbare pe care puteam, rezonabil, să îl încerc era o schimbare de tip ”expert”, de sus în jos. Iar celor care, fără vreo bază rațională, cer un sistem educațional asemănător celui finlandez, le spun, mai în glumă, mai în serios: “Da, așa trebuie făcut, atunci când România o să fie populată de finlandezi”.

Sigur, în democrație este greu să propui schimbări

- 1 <https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/finland,romania/>
- 2 Romania scores high on this dimension (score of 90) which means that people accept a hierarchical order in which everybody has a place and which needs no further justification. Hierarchy in an organization is seen as reflecting inherent inequalities, centralization is popular, subordinates expect to be told what to do and the ideal boss is a benevolent autocrat.
- 3 Finland scores low on this dimension (score of 33) which means that the following characterizes the Finnish style: Being independent, hierarchy for convenience only, equal rights, superiors accessible, coaching leader, management facilitates and empowers. Power is decentralized and managers count on the experience of their team members. Employees expect to be consulted. Control is disliked and attitude towards managers are informal and on first name basis. Communication is direct and participative.

“de sus în jos”, dar să nu uităm că, încă în 1626, Descartes aduce argumente solide pentru asemenea schimbări, spunându-ne, în mare, următorul lucru: cu cât o problemă e mai grea, cu atât sunt mai puțini cei care o înțeleg și o pot rezolva. Este, așadar, inutil să ascuți majoritatea atunci când ai o problemă grea, e mai înțelept să ascuți minoritatea.

Să revenim însă la educația și la sănătatea din România: în perioada 2007-2011, șeful statului de atunci a propus două mari schimbări de tip expert: una în educație și una în sănătate. Comisii conduse de experți (Miclea și Vlădescu) au făcut diagnostice punct cu punct (care de atunci sunt zilnic confirmate și reconfirmate de realitate în ambele domenii), în educație a fost făcut chiar și un pact național politic (evident, nerespectat), și au propus soluții pentru legi.

La educație, pentru că am avut un plan de modernizare fără cusur, gândit excepțional de Mircea Miclea, căruia i-am adăugat perseverență, curaj și nervi, iar “sistemul” nu a avut cu ce să mă agațe, am reușit să trec o lege foarte aproape de soluțiile de tip expert. Toate documentele care au stat la baza acestei schimbări de tip ”expert”, precum și textele de lege rezultate, pot fi găsite aici⁴.

Astăzi, după aproape 10 ani de încercări disperate de modificare (s-au adus nu mai puțin de 66 de legi de modificare a legii inițiale), mafioții din educație (sindicatele, cartelul rectorilor plagiatori, dinozaurii universitari hrăniți în comunism și hienele tinere) încă nu au reușit să distrugă tot, dar au golit legea de esență. Se constată însă ușor că tot ce s-a aplicat în varianta inițială a fost bun (clasa pregătitoare, învățământul profesional dual, bacalaureatul corect, clasificarea universităților, războiul antiplagiat, “Școala Altfel”, Laserul de la Măgurele, evaluarea onestă a granturilor de cercetare) și că tot ce a fost modificat a ieșit prost. Calitatea și coerența legii au fost lăudate de Comisia Europeană în multiplele rapoarte de țară din 2011 până azi.

În sănătate, nici măcar nu s-a ajuns la stadiul de lege. Constatăm însă că ceea ce scria în raportul comisiei Vlădescu este astăzi cauza majoră de moarte în spitalele din România. Constatăm cu uimire și surpriză, căci era suficient să citim, încă din 2009. An din care, până azi, România a cheltuit miliarde de Euro din fonduri europene inutil, în loc să le bage într-un sistem de sănătate corect.

În concluzie, tentativa de modernizare prin reforme de tip “expert”, de sus în jos, a sănătății nu a dus la niciun rezultat, iar în educație a dus la rezultate foarte bune, atâta timp cât am aplicat ceea ce trebuia să aplic, dar în momentul în care vectorul schimbării nu a mai condus “sistemul”, acesta s-a reșezat, cât a putut, pe vechile baze.

Este totuși remarcabil un fapt: nimeni nu va mai putea de acum să spună că “nu se poate trece o lege modernă”. Am făcut-o, deci se poate, cred că dacă mai apucam un

- 4 <https://www.dropbox.com/s/mjyeh504afq5e8s/Modernizarea-educatiei-2007-2012.pdf?dl=0>

început de an școlar majoritatea lucrurilor erau ireversibile. Mai mult, lucruri pentru care am fost criticat strașnic sunt acum acceptate și chiar apreciate. Nu e nefiresc: în bulibășeala generală caracteristică sistemelor dezarticulate, fiecare și-a încropit o nișă de confort personal. Care nișă era perturbată de inevitabila punere în funcțiune a unui sistem funcțional. Cum să fie fericiți liderii de sindicat atunci când, brusc, statul nu le mai băga în buzunar direct 16 milioane de Euro anual, fără să le ceară socoteală? Sau elevii care, încercând să copieze, erau excluși din examen, în loc să primească diplomă?

Întorcând foaia istoriei, Președintele Iohannis, într-o radicală schimbare de stil, propune, cel puțin în educație, o schimbare bazată pe dezbatere (România Educată). Multe voci, prezentând argumentele împotriva de mai sus, spun că nu va duce niciunde, că discuțiile sunt sterile, că soluțiile vor fi “apă de ploaie”, că, dacă așteptăm o schimbare până în 2024, mai condamnă câteva generații (e adevărat, din 2011 până în 2024 vor fi trecut totuși 13 ani...), și multe alte argumente. Există întrebarea, legitimă și pertinentă, a direcției: Orice dezbatere pornește de la o stare de fapt. Cu ce e aceasta diferită de cea din diagnosticul pus în 2007, când s-a semnat pactul pentru educație? Este acel diagnostic însușit? Au fost soluțiile greșite? Pe ce date ne bazăm atunci când afirmăm ceva?

Detașat de păreri politice, încerc să observ fenomenul obiectiv, chiar dacă, prin natura mea de om de știință, văd în demersul de tip ”expert” multiple avantaje, logica internă fiind cel mai important avantaj. Din punct de vedere macro, cred că schimbările de stil sunt utile. Fie și pentru a da poporului posibilitatea să vadă și să experimenteze alternativa. Desigur, inerția e mare, iar acest proces va lua timp, dar până la urmă, nu e vorba aici despre copiii lui, ai poporului, nu numai despre copiii celor care înțeleg și vor o schimbare rapidă?

În mod evident, poporul, bine sau prost informat (asta contează mai puțin), e iritat de schimbările de tip ”expert” și, ca o contra-reacție, își aduce la putere călăii,

așa cum a fost cazul României din 2012. Desigur, încetul cu încetul, își dă seama de justetea schimbărilor de tip ”expert”: nimeni nu ar mai îndrăzni azi să scoată camerele de luat vederi de la BAC, nici să desființeze clasa pregătitoare sau învățământul profesional. Iar în sănătate, cine ar pretinde că nu avem o problemă cu infecțiile nosocomiale, ar fi luat cu pietre. În fapt, la o excelență întâlnire cu diaspora științifică nu am putut să nu observ, spre uimirea asistenței, că, practic, fiecare propunere făcută acolo se regăsea deja, eficient operaționalizată, în Legea educației nr. 1/2011. Ba mai și descoperă, lumea bună a științei, că, de exemplu, nu “cadru legal” a fost inadecvat pentru pedepsirea plagiatorilor, ci neaplicarea lui; adică tot oamenii aleși de el, popor.

În concluzie: Chiar dacă cred 100% în justetea măsurilor pe care le-am luat sau preconizat prin Legea nr. 1/2011, chiar dacă nu mă dezic nicio clipă de metoda pe care am aplicat-o, de confruntare nemiloasă a mafiiilor din educație, eficient regrupate după mai 2012, chiar dacă, omenește vorbind, nu pot să nu am amărăciunea de a fi fost mult prea singur, iar acum să aud văicărelile multora care îmi spun “ce păcat că nu ne-am dat seama atunci”, nu cred că trebuie boicotată sau aruncată în derizoriu “metoda dezbaterilor”. Va ieși ce va ieși, dar cel puțin va fi acceptat. Bun, prost, cum se va putea, dar măcar “lumea” va fi liniștită. Poate needucată și liniștită, poate educată și liniștită. Va ieși exact așa cum vrea poporul. Ar fi păcat totuși ca poporului să nu i se spună și despre ce a fost făcut în trecut. Documentul de aici e un bun început. Nu știu finalul, sunt însă sigur că dacă am fi dus până la capăt aplicarea Legii educației nr. 1/2011 lumea ar fi fost mult mai educată, iar azi ar fi fost și liniștită; cred că e important să înțelegi când se încheie o etapă (epocă?) și când începe alta. Și să ai liniștea că, în epoca în care te-ai implicat, ai făcut ce ai putut mai bine și că ai dat tot. Ne rămâne să sperăm că demersul prezidențial “România Educată” va reuși în ultimii patru ani de mandat ai actualului Președinte mai mult decât în primii șase.